

IMPACTOS DA COVID-19 NA EXPRESSÃO DOS GENES SMYD2/D3: IMPLICAÇÕES PARA A INSTABILIDADE GENÔMICA

Tiago Sanches Zocolaro¹, Estela Guedes Franco Lima¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²,
Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Sabine Mai², Fábio Morato de Oliveira²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil.

²Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil.

INTRODUÇÃO: As lisinas metiltransferases participam na regulação da expressão genética e epigenética, bem como na ativação dos macrófagos e na polarização das células imunitárias. Por conseguinte, as alterações no sistema imunitário podem levar ao risco de possíveis reinfecções. Estudos também apontam para possível correlação entre as proteínas SMYD e o desenvolvimento de diabetes gestacional, bem como a hipertensão arterial, uma vez que atuam nas células musculares lisas vasculares. **OBJETIVOS:** Promover uma melhor compreensão da relação entre diabetes, gravidez, hipertensão arterial e reinfecção por COVID-19, sob a perspectiva da instabilidade genômica. **METODOLOGIA:** Foi aplicado um questionário de pesquisa a 84 pacientes do sexo feminino que procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA; CONEP 30343820.9.0000.0008) de Jataí-GO com um possível quadro de COVID-19. Foram coletados dados como: idade, grávida ou não, hipertensão arterial, diabetes mellitus e se foram reinfecçadas pelo COVID-19. Amostras de sangue foram utilizadas para qPCR com a finalidade de analisar os genes ERBB2, ERBB3 e GAPDH (controle endógeno). Para a análise de correlação, foi utilizado o teste *r* de Pearson. **RESULTADOS:** As mulheres não grávidas (MNG; n=49) apresentaram aumento da expressão de SMYD2 e SMYD3. Da mesma forma, as mulheres grávidas (MG; n=35) também apresentam um aumento da expressão de ambos os genes. O aumento destes genes está positivamente correlacionado com a MG diabética, tanto para SMYD2 ($r=0,8$) como para SMYD3 ($r=0,9$). Além disso, o gene SMYD3 está positivamente associado à MG hipertensiva ($r=0,6$). Devido à busca de pacientes na UPA com possível COVID-19, associamos a alteração genômica com a reinfecção por COVID-19 e encontramos uma forte correlação positiva para MG (SMYD2 $r=0,9$; SMYD3 $r=0,9$) e para MNG (SMYD2 $r=0,8$; SMYD3 $r=0,8$). **CONCLUSÃO:** Em resumo, as MG com DM e hipertensão são propensas à reinfecção por COVID, além de apresentarem alterações genéticas em SMYD2/D3 em ambas as populações estudadas. No entanto, ainda são necessários mais estudos para enfatizar essa via.

Palavras-chave: COVID-19; Reinfecção; Gestantes.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 30343820.9.0000.0008.

Fonte financiadora: Não se aplica.